

“BOBURIYNOMA” MA’RIFIY ROMANIDA MUALLIF OBRAZI TALQINI

G’ofurova Shahnoza Alimovna

O’z R F A O’zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15878053>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif obrazi nazariy va amaliy jihatdan o’rganilib, Xayriddin Sultonning “Boburiynoma” ma’rifiy romanida muallif obrazining roman qahramonlaridan biri sifatidagi roli tahlil qilinadi. Badiiy asar muayyan davr, xalq va shaxsning ruhiy-ma’naviy dunyosini ifodalovchi murakkab hodisa bo’lib, unda muallif obrazi yetakchi nazariy tushunchalardan biri hisoblanadi. Adabiyotshunoslikda muallif obrazining shakllanishi, uning poetik mohiyati, funksional xususiyatlari va badiiy matndagi o’rni yuzasidan turli yondashuvlar imkon doirasida tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: “Boburiynoma”, muallif obrazi, estetik, psixologik va falsafiy omillar, uslub, xarakter, bevosita va bilvosita qatnashuvchi, badiiy matn, mualliflik izohlari, tarixiy ong, milliy g’urur.

Muallif obrazi tushunchasi va uning adabiyotshunoslikdagi nazariy asoslarida muallif obrazi estetik, psixologik va falsafiy omillar bilan uyg’un holda o’rganilishi muhim. “Boburiynoma” ma’rifiy romanida muallif obrazi yuqoridagi omillar orqali shakllandi va o’zini bosh qahramonlardan biri sifatida ko’rsata oldi. Romanning kompozitsion tuzilishi muallif obrazining qanday namoyon bo’lishini belgilaydi. Shu jumladan, “Boburiynoma” ma’rifiy romani kompozitsiyasi ham bundan mustasno emas. Xayriddin Sulton romanning muqaddima qismidanoq o’z uslubini, xarakterini namoyon etadi. Undagi ideal, ma’rifiy romanni yozishdan bo’lgan maqsadni yuzaga chiqaradi. Bu ideal esa Bobur Mirzo shaxsiyatidir. Muallif o’n to’rt yoshidanoq bu siymo qarshisida hurmat his qiladi. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” sidan bir suhbatdosh, hamroh insonini topgani sabab aqlini tanibdiki, muallifning qo’lidan bu devon tushmadi. Qariyb yigirma yildirki, idealining mardligi, matonati va tavakkuli, tengsiz shaxsiyatiga maftun bo’lib, bir qancha badiiy va ilmiy-ommabop asarlar yozgani haqida biroz iftixor va sevgi bilan gapiradi. Muqaddima so’ngida esa kitobxonga murojaat qilib, Hazrati Bobur va uning shavkatli sulolasiga bo’lgan ehtirom, ixlosining samimiyati haqqi, ushbu ma’rifiy romanda uchrashi muqarrar bo’lgan xato-nuqsonlarni kechirishini umid qiladi. Muallifdagi kamtarlik va samimiy xarakteri “Boburiynoma”dagi xato-nuqsonlarni bo’lishi mumkin, deb emas bo’lishi muqarrar deb hisoblaydi. Xayriddin Sulton roman syujetida shunchaki muallif obrazida bo’lib emas, bilvosita roman syujetida bayon qilingan ekspeditsiya jarayonlarida, sarguzashtlarida bosh qahramonlardan biri sifatida ishtirok etadi. Shu sababdan ham muallif obrazi, ya’ni “men” qahramonining nutqi, xarakteri – o’z g’oyalarini bevosita yoki bilvosita qahramonlar orqali aks ettirishdan tashqari o’z zimmasiga ham tushadi va ochiq fikriy bayonlarini, mulohazalarini, ekspeditsiya davomida ko’rgan-kechirganlarini romanning bosh qahramonlaridan biri sifatida bemalol bildiradi. Muallifning syujetga aralashuvi boshqa asarlarda hikoyachining mavqeiga ko’ra, obraziga ko’ra turlicha shakllanadi. Masalan, bevosita, bilvosita qatnashuvchi, kuzatuvchi yoki oshkor bo’lmagan kuzatuvchi sifatida namoyon bo’ladi. Lekin “Boburiynoma” ma’rifiy romanida Xayriddin Sulton obrazini bevosita qatnashuvchi muallif bilan bir qatorda bilvosita qatnashuvchi muallif obrazida ham ko’ramiz. Uning muallif obrazidagi o’ziga xos jihatlaridan

biri syujet rivojida faol ishtirok etishidir. Romanda muallif Boburiylar davrining murakkab tarixiy jarayonlarini nafaqat bayon qiladi, balki o'zining shaxsiy munosabatlarini ham ifoda etadi. Yana bir e'tibor tortadigan muallifga xos estetik ideal va dunyoqarash asarning g'oyaviy yo'nalishini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biz muallif obrazidagi bu qirrani tarixiy voqelik va badiiy tasvir uyg'unligini saqlab qolganda ko'ramiz. Muallif tarixiy shaxslarni yoki o'zi bilan ekspeditsiyada hamroh bo'lgan zamonadoshlari shaxsini yoritishda ularning ruhiy holati, siyosiy qarashlari va ijtimoiy mavqeini barchaga tushunarli bo'lgan ommabop uslubda yoritadi. Muallifning tarixiy qahramonlari bilan munosabati ham ayricha diqqatingizni tortadi. Muallif tarixiy shaxslar bilan xayoliy muloqotga kirishadi, ularning ichki hissiyotlarini his qilishga, ruhiy kechinmalariga addekvat yondashishga urinadi. Ularga baho beradi, lekin bu baho gumanistik xarakter asosida amalga oshadi. Xayriddin Sulton ayrim voqealarga o'z shaxsiy nuqtayi nazaridan yondasharkan ayrim tarixiy hodisalarning, siyosiy, axloqiy tanazzullarning sababini aniqlashga harakat qiladi. Ularning ichki kechinmalarini, ruhiy holatlarini muallif o'z qalbidan, mental va badiiy tafakkuridan o'tkazib tahlil qilib kitobxon bilan o'rtoqlashadi. Muallifning diniy dunyoqarashi, muqaddasotlari, tushunchalari bilan parallel ravishda falsafiy tafakkuri ham roman syujetida voqealar rivojlangani sari yorqinlashadi. Asarda tarixiy haqiqatlar bilan bir qatorda, muallifning tarixiy faktlardan tashqari jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayoti haqidagi fikrlari mujassam bo'lib, bu muallif obrazining murakkabligidan dalolat qiladi. Muallifning pozitsiyasini aniqlab olishda o'zining uslubini qo'llaganiga amin bo'lamiz. Ya'ni muallif o'zining makon va zamonidagi ijtimoiy jarayonlarda yashab turib o'zini tarixiy voqealar ichida his qiladi, ularni zamonaviy kontekst bilan solishtiradi. Bu pozitsiyasi bilan o'quvchini fikrlashga undaydi.

“Boburiynoma” ma'rifiy romanida muallif o'zini badiiy matnda namoyon bo'lish usullari turli badiiy vositalar orqali namoyon bo'ladi. Xayriddin Sultonning ichki monologlari ayrim joylarda o'z tilida jonlansa, ayrim joylarda o'z fikrlarini qahramonlarning monologlari orqali ifodalaydi. Romanning syujeti, qahramonlarning tasvirida muallifning sub'ektiv munosabati seziladi. Ba'zan esa muallif bevosita ishtirok etishdan chetlanadi, lekin shunda ham uning hayotiy tajribasi va qarashlari qahramonlar nutqida, fikrlarida aks etadi, ayrim badiiy obrazlar orqali o'zini namoyon etadi. Masalan, ikkinchi bor tashkil etilgan ekspeditsiya jarayonlarida muallif ishtirok eta olmaydi. Bunga qaramay tasvirlarni aniq-tiniq, badiiy ifodalashda o'z uslubiga tayangan holda amalga oshiradi. Matn ichidagi mualliflik izohlari bevosita yoki bilvosita voqealar rivojiga ta'sir qiluvchi muallifning sharhlari mavjud. Romanda muallifning turli burchaklardan voqealarga yondashib, ularni har xil talqin etishiga, hikoyachi o'rnini almashtirishiga deyarli duch kelmaymiz. Ekspeditsiya rahbari, ikkinchi ekspeditsiyaga ham rahbarlik qilgan roman qahramonlaridan biri eski a'zolaridan Zokirjon Mashrabov, Sobirjon Shokarimov, Farrux Rasul yangi qo'shilgan a'zolar andijonlik shoir To'lan Nizom, tarixchi olim Sayfiddin Jalilov, hindshunos jurnalist, tarjimon Ahmadjon Qosimovlarning¹ taassurotlari umumlashmasini muallif o'zining badiiy tafakkuri, badiiy tilida bayon etadi.

Muallif xarakterining yana bir jihati shundaki, o'zidan avvalgi g'arb va sharqdagi ma'rifiy romanlarning dunyoga kelishiga xizmat qilgan salafardagi millat burchini chuqur anglash xususiyatiga sodiq qolgan. Ya'ni syujetda ilgari surulishi mumkin bo'lgan muhabbat yoki ma'ishiy muammolardan ko'ra, zero bunday syujetni qurishga romanda yetarlicha

¹ Xayriddin Sulton. “Boburiynoma” Sharq//Toshkent-1997.248-b

tasvirlar bor edi. Muallif esa siyosiy yangilanish, jamiyatdagi muammolar, boshqaruv tuzumlarining inson hayotida qanday aks etishi, ma'lum davrlarda qoralangan shaxsiyatlarning siymosini olib chiqish muammosini o'z zimmasiga oldi. "Boburiynoma" ma'rifiy romanida muallif obrazi tarixiy ong va milliy g'ururni shakllantirishga xizmat qiladi. Xayriddin Sulston muallif obrazi sifatida tarixiy, hayotiy, ijtimoiy, siyosiy, diniy va badiiy hodisalarni mujassamlashtirgan obraz bo'lib, uning roman syujetidagi ta'siri nihoyatda katta. Muallif o'z asarida shunchaki kuzatuvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida maydonga chiqadi. Muallif obrazini tahlil qilish natijasida badiiy matnning g'oyaviy tuzilishi, qahramonlar tizimi va estetik tamoyillari chuqur anglanadi. Tadqiqotimiz davomida "Boburiynoma" ma'rifiy romanida muallifning bayon uslubi hamda mualliflik pozitsiyasini tahlil qilib muallifning bayonchi sifatidagi roli va "men" obrazining ahamiyati romanning umumiy kompozitsion tuzilishi va ma'naviy-ma'rifiy jihatlariga ta'sir ko'rsatgani aniqlandi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сопиева Ш. Р. Хайриддин Султоннинг ҳикоянавислик маҳорати. – филол. фан. номз. дисс. – Т.: 2006.
2. Султон Х. Бобурийнома. Маърифий роман. – Т.: Шарқ, 1997. 6. Matyokubova, T., & Yakubov, I. (2020). Laboratory works of Gafur Gulam: poetic image and imagery. Journal of critical reviews, № 7, pp. 28-37. 7.
3. Matyokubova, T. Poetic imagery of nature // Theoretical & Applied Science, 2023. 02 (118), 521-524 8. Yakubova S. The issue of «way» in cholpon's poetry. ISJ Theoretical & Applied Science. 2023. 02 (118), 490-492 9.
4. Yakubov, I. "Boburnoma" - o'zbek nasrining nodir yodgorligi. "Zahiriddin Muhammad Boburning Sharq davlatchiligi va madaniyatida tutgan o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari, Toshkent, 2023. pp.174-179.